

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

АГАФОНЕНКО О. Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы теоретические вопросы стратегии региона как условия для перспективного развития. Обоснованы задачи, решение которых должно обеспечивать достижение целей стратегии экономического развития региона. Рассмотрена конкурентная борьба с помощью формирования стратегических направлений развития региона. Предложена система факторов региональной среды, влияющих на конкурентоспособность региона и его устойчивость.

Ключевые слова: регион, региональная среда, региональные экономические системы, стратегия, стратегические направления, территория.

FORMATION OF STRATEGIC DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION

AGAFONENKO O. YU.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the theoretical issues of the strategy of the region as conditions for long-term development. The tasks, the solution of which should ensure the achievement of the goals of the economic development strategy of the region, are substantiated. The competitive struggle with the help of the formation of strategic directions for the development of the region is considered. A system of factors of the regional environment affecting the competitiveness of the region and its stability is proposed.

Keywords: region, regional environment, regional economic systems, strategy, strategic directions, territory.

Постановка задачи. На сегодняшний день существует два подхода к стимулированию экономического роста в регионах. Под экономическим ростом принято считать такое увеличение масштабов регионального производства, которое обеспечивается как за счёт роста количества применяемых факторов производства, так и на основе повышения их качества [1, с. 35]. Первый подход приемлем в условиях неполного использования регионом своих экономических ресурсов, в то время как второй подход приемлем тогда, когда имеющиеся производственные мощности задействованы полностью и дальнейшее развитие регионального хозяйства связано с повышением его конкурентоспособности, структурной перестройкой, повышением производительности труда и общей эффективности производства за счёт использования организационных инноваций и новых технологий. Источником роста в первом случае выступают бюджетные инвестиции, призванные запустить производство, вовлечь в него дополнительные ресурсы, а во втором – капиталовложения (инвестиции), направляемые в наиболее перспективные виды экономической деятельности. На повестку дня ставится важная задача обеспечения развития территории с использованием соответствующего инструментария с учётом имеющихся в наличии соответствующих факторов. «К основным факторам развития территории можно отнести такие, как рыночная конъюнктура; институциональные рынки; транспортно-географическое положение; трудовые ресурсы; научно-технический потенциал территории; финансово-экономические факторы; организационные факторы; предпринимательство и государство; маркетинг территории» [2, с. 123-124]. При этом отсутствие детально разработанной и обоснованной стратегии экономического развития региона является одной из причин отсутствия ощутимых результатов в экономическом и социальном развитии территории. Государственная региональная политика должна быть направлена на создание условий для повышения конкурентоспособности регионов как основы их динамического развития и устранения существенных межрегиональных диспропорций, для чего стратегия предполагает увеличение объемов инвестиций в основной капитал при одновременном снижении диспропорций по этому показателю.

Актуальность. Актуальность данной проблемы обусловлена повышенным интересом ученых-экономистов и практиков к определению стратегии экономического развития регионов.

Однако, наиболее неопределенной на сегодня остается проблема состава элементов стратегии. Суть этой статьи – показать значимость этой проблемы и определить возможности её решения путем формирования и использования соответствующих элементов развития стратегии региона. Сравнительные преимущества региональной экономической системы позволяют находить наиболее конкурентные позиции, факторы привлекательности отдельных территорий, количественная и качественная оценка которых приобретает особое значение для поддержания конкурентной борьбы.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди учёных, занимавшихся и занимающихся теоретическими и прикладными вопросами измерения процессов экономического и социального развития регионов разного уровня, обращают на себя внимание имена отечественных специалистов Василенко В.Н., Долишнего М.И., Мочерного С.В., Чумаченко Н.Г. и другие. Среди зарубежных специалистов, большое внимание уделяющих решению теоретических и прикладных проблем региональной конкурентоспособности, можно выделить Гранберга А.Г., Суспицына С.А., Казанцева С.В. и др.

Целью статьи является обобщение существующего отечественного и зарубежного опыта в определении теоретических основ стратегии экономического развития региона и формирование стратегических направлений развития региона.

Изложение основного материала исследования. Реализация стратегии создает условия для перспективного развития и помогает принимать текущие решения с учётом стратегических целей. Если отсутствие антикризисной стратегии приводит к возрастанию масштабов спада и длительности кризиса, то выход на траекторию устойчивого экономического роста без соответствующей стратегии просто невозможен. При этом роль региональной составляющей стратегии роста чрезвычайно важна. Необходимость не только высоких, а устойчивых темпов роста экономики выдвигает на первое место воспроизводственный аспект, а воспроизводство основных экономических ресурсов привязано к конкретной территории [3, с. 7]. Среди приоритетных задач, решение которых должно обеспечивать достижение целей стратегии, могут быть: структурная перестройка экономики, оптимизация процессов развития территорий, устойчивое развитие малого и среднего бизнеса, создание условий для развития инновационной

деятельности, привлечение инвестиций, укрепление финансово-бюджетной системы, повышение эффективности управления государственной и коммунальной собственностью, снижение напряженности в отношениях между разными органами управления и др.

Необходимость формирования стратегических направлений развития региона определяется: наличием целевых ориентиров долгосрочного экономического и социального развития регионов; обеспечением определенности, четкости, предсказуемости государственной региональной экономической и социальной политики; учётом специализации экономики каждого региона; и созданием благоприятных условий для жизнедеятельности и труда населения как нынешнего, так и будущего поколений [4, с. 76]. В этом случае стратегию развития можно определить как направление последовательной трансформации действующей региональной экономической системы и ее позиций в состоянии, соответствующее желаемым, заранее определенным параметрам в пространстве и времени. Полезность стратегии развития, а отсюда её оценка и выбор лучшего варианта, определяется её потенциалом. «Под потенциалом стратегии развития региона понимаются заключенные в ней возможности осуществить совокупность изменений в объекте управления и окружающей среде» [5, с. 27]. В этом случае потенциал стратегии развития зависит от количества применяемых ресурсов, их производительности, времени использования, а уровень эффективности – от внутренних механизмов формирования и реализации стратегии, а также от способов взаимодействия со средой на разных этапах её реализации.

Экономика региона, представляющая собой упорядоченную совокупность населения, производства и хозяйственных связей, сориентирована на производство общественных благ таким образом, чтобы, используемые для этого факторы производства в своем большинстве располагались в границах конкретной территории. В этом случае наблюдается так называемый эффект масштаба. «Эффект масштаба достигается в результате разумного компромисса между сокращением удельных производственных затрат и ростом как относительных, так и абсолютных затрат на транспортировку сырья и готовой продукции, затрат на сохранение природной среды, потерь от снижения манёвренных свойств, адаптивных возможностей экономики региона» [6, с. 164].

Ассоциативно данный эффект может быть представлен как возможности миллионера и бедняка по приобретению, например, буханки хлеба: для одного это вовсе не является не то, чтобы не проблемой, а даже и не задачей; зато для другого – это проблема вселенского масштаба. Так и для регионов: для одних (где имеются в необходимых размерах все виды ресурсов), такой компромисс возможен, а для других (где недостаточно имеющихся ресурсов), такой компромисс является серьезной проблемой. И связано это именно с возможностями пространственной организации производительных сил, в которых, соответственно, и проявляется специфика регионов. Оказывается, что влияние повышающейся отдачи последовательных вложений в инфраструктуру на динамику предельных результатов и затрат в сфере производства обеспечивает экономию отраслей коммерческого сектора от развития региональной инфраструктуры, что актуализирует проблему инвестиционной активности в регионе.

Территориальная дифференциация, пространственная поляризация регионов вынуждают осуществлять поиск более современных форм и способов организации производительных сил. «Практическому использованию агломерационного эффекта служат территориальные формы экономического воздействия – промышленные узлы, территориально-производственные, агропромышленные и научно-технические комплексы (технопарки, технополисы и т.п.)» [7, с. 5]. Использование на практике перечисленных форм экономического воздействия позволяет реально уменьшить не только территориальную дифференциацию, но и уплотнить экономическое пространство как отдельных регионов, так и государства в целом. В результате процессы воспроизводства получают дополнительный импульс, а сами ресурсы начинают использоваться и восстанавливаться более рационально. При этом существенно возрастает значимость регионального уровня управления, влекущего за собой возрастание статуса собственно регионов. Но это не значит, что интересы отдельных регионов будут превалировать над общими интересами государства в целом или над интересами других регионов. Если такое произойдет, то единое экономическое пространство страны не сможет быть эффективным и конкурентоспособным в мире.

В любом случае в основу региональной эффективности положено соотношение результатов и затрат, связанных с их достижением, что предполагает различать два основных аспекта её

количественного выражения: затратный и ресурсный. Затратный подход предполагает сравнение результатов общественного производства к объему общих текущих затрат, связанных с достижением данного результата, а ресурсный – выражает отношение показателей полезного эффекта (под которым понимается произведенный в масштабах региона объем валовой добавленной стоимости или объём регионального валового продукта) к производственно-ресурсному потенциалу региона. При этом мерой эффективности развития территории является рост и улучшение качества совокупного социально-экономического потенциала конкретной территории. Он поддаётся измерению через оценки человеческого, природно-ресурсного и научно-технического потенциалов. Главное в организации развития территории – активная работа с коммунальной собственностью, природными ресурсами, имущественным комплексом и финансовыми средствами, соизмерение собственных затрат и собственного дохода.

Экономическая теория предлагает два подхода для оценки меры участия регионов в общесистемных затратах и результатах. В соответствии с первым подходом, традиционным, получившим развитие в теории экономического равновесия, региональные затраты – использованный на территории региона совокупный продукт или доход, региональные результаты – произведенный продукт или доход. Разница между результатами и затратами количественно равна сальдо регионального бюджета или итоговому сальдо вывоза-ввоза. Второй подход основан на понимании того факта, что региональные объёмы производства и потребления правильно считать не исключительно региональным, а общесистемным результатом функционирования, который лишь локализован в границах региона. Чтобы выделить чисто региональные компоненты, необходимо оценить последствия вычленения отдельных регионов и их коалиций из общей системы. Первый подход определяет эквивалентность, а второй – взаимовыгодность межрегионального обмена. При этом «под межрегиональным вывозом понимаются товары и услуги, произведенные в данном регионе и проданные покупателям в других регионах того же самого государства. Под межрегиональным ввозом понимается приобретенные в других регионах страны и ввезённые в данный регион товары и услуги» [8, с. 139]. И эквивалентность, и взаимовыгодность

межрегионального обмена порождает возникновение конкурентной борьбы между отдельными регионами.

Конкурентоспособность регионов можно рассматривать: во-первых, как способность регионов создавать лучшие условия для развития территорий, основанную на возможностях субъектов региональных отношений – местных органов власти, негосударственных организаций, предприятий – совместно формировать и реализовывать соответствующие стратегии развития, привлекать к этому процессу лучшие интеллектуальные, технические, технологические и другие ресурсы и рационально их использовать; во-вторых, как обусловленное экономическими, социальными, политическими, экологическими и другими факторами положение региона и его отдельных территорий на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели, адекватно характеризующие такое состояние и динамику. «В условиях чрезвычайно ослабленных межрегиональных взаимодействий и предельно развитой локализации рынков реальная конкуренция между региональными экономическими системами проявляется лишь ... как стремление создать на своей территории максимально благоприятные условия для привлечения капитала и финансовых ресурсов» [9, с. 133].

В условиях наличия межрегиональных диспропорций возрастает значимость активизации действия пространственного фактора развития регионов, как особого ресурса, обладающего определенным интегральным потенциалом. В данном случае речь идет о способности региональной экономической системы пространственно расширяться за счёт эффективного использования отдельных её элементов. Особенно, когда реализуется (и весьма успешно) главная цель развития региона – повышение уровня жизни населения и обеспечение условий для его дальнейшего роста. И здесь как раз своё веское слово и демонстрирует конкурентоспособность регионов.

Предметом конкуренции между регионами могут служить финансовые, материальные, интеллектуальные и трудовые ресурсы, находящиеся в руках предпринимателей, а для них самих – ресурсы самого данного региона. То есть, представители региональных властей ведут борьбу на государственном уровне за предоставление региону более благоприятных экономических условий по сравнению с другими, отстаивают интересы крупных структурообразующих, социально значимых предприятий региона,

ищут возможности для самостоятельного налаживания международных связей, пытаются административными мерами защитить местного производителя и так далее. Однако, очень часто такая борьба сопровождается значительными потерями как с одной, так и с другой стороны. Так, как это имеет место в новейшей истории Донецкой Народной Республики, когда предоставленные в законодательном порядке преференции становятся объектом необоснованной критики, а их неоправданная отмена наносит серьезные «прорехи» не только в доходах участников этих процессов, но и в бюджетных поступлениях на всех уровнях. В итоге в проигрыше остаются все: государство – в лице своих отдельных институтов (налоговая, бюджетная системы); регионы – в подрыве деловой репутации как субъекта хозяйствования; юридические лица – в необоснованных издержках и потерях в ходе реализации своих инвестиционных проектов; рядовые граждане – в снижении реального уровня жизни из-за падения объемов отчислений в бюджеты и страховые фонды.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Конкурентная борьба регионов или региональных экономических систем осуществляется в определенной среде, формирующей собой экономическое пространство государства.

В таком состоянии экономическое пространство выступает своеобразной оболочкой, в которую окунаются все субъекты хозяйствования (в том числе и регионы). При этом условиями, обеспечивающими региональным экономическим системам определённую устойчивость, выступает наличие некоторых факторов.

Среди факторов региональной среды, влияющих на конкурентоспособность региона и его устойчивость, можно предложить следующие: во-первых, конкурентные преимущества страны, которая формирует общую конкуренцию в макросреде; во-вторых, конкурентные преимущества факторов производства в регионе, в котором непосредственно размещены конкурентоспособные предприятия, или конкурентные преимущества региональной локализации рынков; в-третьих, структура и качество микросреды предприятий (персонал, активы, технологии, патенты и пр.), которые подпитываются из региональной среды; в-четвёртых, наличие товаров (ресурсов) как совокупности особых потребительских свойств, пользующихся

повышенным спросом на локализованных региональных рынках; в-пятых, стратегические подходы региональных властей в использовании региональных преимуществ местоположения; в-шестых, возможности вхождения отдельных групп предприятий в конкурентоспособный кластер, т.е. группу территориально соседствующих производств, взаимосвязанных форм и институтов, позволяющих им использовать своё местоположение в качестве уникального агломерационного фактора, повышающего как конкурентоспособность каждого участника, так и его устойчивость в рамках современной экономической многоуровневой структуры.

Список использованных источников

1. Тихомиров С.А. Инновационное направление регионального развития / С.А. Тихомиров // Инновации. – 2005. – № 7(84). – С.31-36.
2. Гафуров И.Р. Оценка экономического потенциала территории и эффективности мероприятий территориального стратегического программирования / И.Р. Гафуров // Регионология. – 2005. – № 1. – С. 121-136.
3. Маркова Н. Региональная политика как фактор устойчивого развития российской экономики / Н. Маркова, Т. Монахова // Федерализм. – 2004. – № 2. – С. 5-20.
4. Селин В.С. Экономическое развитие российской части Баренцева евро-арктического региона / В.С. Селин, А.В. Истомин // Регион: экономика и социология. – 2002. – № 4. – С. 72-85.
5. Самостроев Г.Н. Потенциал стратегии развития региона / Г.Н. Самостроев // Инновации. – 2003. – № 9. – С. 27-29.
6. Черников А.П. Теории и приоритеты регионального развития / А.П. Черников // ЭКО. – 2004. – № 2. – С. 162-168.
7. Пчелинцев О.С. Проблемы социально-экономического обоснования региональной политики / О.С. Пчелинцев // Проблемы прогнозирования. – 2002. – № 1. – С. 3-16.
8. Павлов К. Межрегиональные социально-экономические отношения: Вопросы теории и оценки / К. Павлов // Общество и экономика. – 2003. – №1. – С. 134-143.
9. Минакир П.А. Экономическая интеграция: региональный аспект / П.А. Минакир // Регион: экономика и социология. – 2004. – № 1. – С. 118-135.